

KISHI MEKTEP JASINDAĞI BALALARDA QAWETERLENIW JAĞDAYINIŃ
TEORIYALIQ TÁREPTEN ÚYRENILIW

Jańabaeva Ayjamal Erpolatovna

NMPI magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10578136>

Anotatsiya. Kishi mektep jasındağı balalarda qaweterleniw jağdayların psixodiagnostikaliq ham korreksiyaliq jaqtan uyreniw haqqında sóz etilgen.

Gilt sóz: qaweterleniw, sotsiallıq, tárbiya, shańaraq, emotsiya, sezimler.

THEORETICAL STUDY OF ANXIETY IN CHILDREN OF JUNIOR SCHOOL AGE

Abstract. It is mentioned about the study of psychodiagnostic and correctional processes in children of primary school age.

Key word: worry, work, education, family, emotion, feelings.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. Рассказывается об изучении психодиагностических и коррекционных процессов у детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: волноваться, работа, образование, семья, эмоции, чувства.

Hár qanday jámiyettiń rawajlanıwı sotsiallıq, siyasiy, ekonomikalıq turaqlılıǵı onıń puqaralarınıń etikaliq jetiskenligin joqarı dárejede rawajlanǵanlıǵına baylanıslı. Solay eken, jámiyettiń ruwxıy jańalanıwında sotsiallıq baǵdarlanǵan bazar ekonomikasın qalıplestiriwde jáhán jámiyetlerine qosılıwın támiynleytuǵın, demokratiyalıq huquqıy mámleket qurıw kadrlar tayarlawdıń milliy máselesi de Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyovtıń shıǵarmalarında, shıǵıp sóylewlerinde, balalarımızdıń sanası hám oylawın durıs qalıplestirip barmasa, keleshekte joqarı jetiskenlik, bilim hám ruwxıylıqqa iye bolǵan bárkamal áwladtı tárbiyalaw qıyın bolıwın ayırıqsha aytıp ótken.

“Biz ushın hesh qashan kún tártibinen túsip qalmaytuǵın kútá áhmiyetli másele bul - ónıp-ósip kiyatırǵan jasáwladımız, perzentlerimiz tárbiyası menen baylanıslı. Biz bir haqıyqattı hesh qashan umıtpashlıǵımız kerek: ata-ana, jámiyet itibarınan shette qalǵan bala shańaraqqa quwanış

hám payda ornına tek ǵana táshwish keltiredi. Sol sebepli bala tárbiyası, jaslar menen islew biz ushın eń áhmiyetli hám aktual wazıypa bolıp qalıwı shárt¹.

Hár tárepleme jetik hám erkin pikirleytuǵın shaxstıń qalıplesiwine juwapkershilik penen qaraw, oǵan zárúrli shárt-shárayatlardı jaratıw úlken áhmiyetke iye bolıp, bilimli, ádep-ıkrmlı jaslardı tárbiyalaw búgingi kún tálim- tárbiyasındaǵı eń áhmiyetli printsiplerden biri bolıp esaplanadı.

Ózbekistan Respublikasında jaslardıń bilim alıwları hám dúnyaǵa kóz qaraların qatań maqsetli, izbe-iz, sistemalı, ajıralmas shólkemlestiriw, olardı jámiyettiń aktiv aǵzası retinde iskerlik korsetiwlerine erisiw, bárinen burın, usı máseleńiń aktual pedagogikalıq -psixologiyalıq mashqala retinde keń kòlemlı hám tereń izertleniwın talap etedi. Jaslardıń social haqıyqatlıq hádiyselerine tuwrı baha bere alıwları, social ozgerisler jóninde jeke pikirge iye bolıwları málim dárejede olardıń bilim, kònikpe hám ilmiy tájriybelerdı iyelewlerin talap etedi.

Perzentlerimizdi erkin pikirli, zamanagóy bilim hám kásip-ónerdi iyelegen, bekkem turmıslıq pozitsiyaǵa iye, haqıyqıy watanpárwar insanlar sıpatında tárbiyalaw biz ushın aktual áhmiyetke bolǵan másele esaplanadı², – dep kórsetip ótedi jurtbasshımız Sh.M.Mirziyoev.

Búgingi kúnde kishi mektep jasındaǵı oqıwshılardıǵa tálim-tárbiya beriw processinde social psixologiyanı úyreniw olardıń psixologiyalıq jaǵdayların esapqa alıw hám oqıwshılar emotsiyaların tuwrı tárbiyalaw tálim iskerliginde joqarı nátiyelilikke erisiw kepilligin keltirip shıǵaradı. Usınıń nátiyesinde oqıwshılardıń oqıw processleri iskerligindegi áhmiyetin aytıp ótken halda tálim processinde olardıń psixik qásiyetlerin itibarǵa alıw zárúr. Sebebi psixologiyalıq jaǵdayda waqıya hádiyselerdi analiz sintez qılıw hám oqıwshılardaǵı sezimlik jaǵdaylar biliw processindegi iskerlikti ámelge asırıwda oqıwshılardı tálimge tayarlaw úlken tásir kórsetedi. Oqıwshılardı mekteptegi tálimge tayarlaw oqıwshılardıń áyne waqıttaǵı bilimlerdi ózlestiriwdi támiyinleydi.

Sezimler – insan shaxsınıń bir qansha jarqın kórinislerinen biri bolıp – ol biliw protsessleri hám minez – qulıq hám de xızmetin túsiniqli basqarıw menen birgelikte kórinedi. Shaxs ózi bilim alıp atırǵan hám orınlap atırǵan násege onıń turaqlı múnásibeti sezimleriniń mazmunın quraydı.

Sub`ektiv múnásibetlerdiń insan miyinde sezimler, emotsional halatlar, insan ishki keshirmeleri tárizinde sáwleleniwi sezim hám emotsiyanı júzege keltiredi.

¹ Мирзиёев Ш.М Буюк келажәгимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. – Тошкент: «Ўзбекистон» 2017. -64 б

² Мирзиёев Ш.М Буюк келажәгимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. – Тошкент: «Ўзбекистон» 2017. -136 б

Sezimler hám emotsional halatlar insannıń túrli formaları, kórinisleri tek ǵana signal funksiyasın orınlap qoymay, bálkim olar shaxsınıń xızmeti, minez – qulqi ústinen basqarıwshańlıq funksiyasın ámelge asıradı.

Insannıń turaqlı sezimleri, predmeti, onıń jedelligi, keshirmeleriniń ózgesheligi hám sezimleri formasında tez – tez kórinıwi baqlawshı kóz aldında insannıń emotsional dúnyasın, onıń sezimlerin, individuallıǵın kórsetedi. Mine sonıń ushın da emotsional protsesslerdi analiz qılıw waqtında ótkinshi halatlardı úyreniwden keyin shaxstı belgileytuǵın turaqlı sezimlerde ótiw lazım.

Shaxs emotsiyasınıń sub`ekti esaplanıp, usı halatınıń kórsetiwshisi onı sáwlelentiriwshi sıpatında dúnyanı ańlaw, biliw protsesinde óziniń shaxsiy xızmetin, yaǵnıy, minez – qulqın maqsetke muwapıq ámelge asırıw ushın emotsional keshirmelerdi ózgartiriw qúdiretine iye.

halatın úyreniw hám onı joq etiw usılların islep shıǵıw úlken áhmiyetke iye.

Kishi mektep jasındaǵı balanıń zárúrli qásiyetlerinen biri, sol jaǵdayda ayırıqsha mútajlıklarardıń bar ekenligi bolıp tabıladı. Bul mútajlıklar óz mánisine kóre tek arnawlı bir bilim, kónlikpe hám ilmiy tájriybelardı iyelewge qaratılmay, bálki oqıwshılıq qálewın sáwlelendiriwden de ibarat esaplanadı. Sol zárúrlıklar tiykarı da balanıń óz portfeline, jeke oqıw qurallarına, sabaq tayarlaw stolına, kitap qoyıw kiyim shkafın iyelew, úlkenler sıyaqlı hár kúni mektepke barıw qálewı jatadı. Áne sol zárúrlik bala shaxsınıń qáliplesiwinde, sonıń menen birge, onıń sociallasıwında úlken áhmiyetke iye esaplanadı. Hár bir balada málim qáweterler bar. Biraq, eger olar júdá kóp bolsa, ol jaǵdayda biz balanıń xarakterindegi qaweterleniw belgileri haqqında sóylewimiz múmkin.

Házirgi kúнге shekem qaweterleniw sebepleri tuwrısında ele málim bir kóz-qaras islep shıǵılmaǵan. Biraq kópshilik ilimpazlardıń pikirine kóre, mektepke shekemgi hám baslanǵısh mektep jasında tiykarǵı sebeplerden biri ata-ana hám bala munasábetleriniń buzılıwı bolıp tabıladı.

"Talabannıń sezimlik turaqlılıǵı" kitabınıń avtorları B.I.Kochubey hám E.V.Novikova (1998), qaweterleniw balada júzege keliwi múmkin bolǵan ishki qarama-qarsılıq bar ekenligi sebepli rawajlanadı, dep esaplaydı.

«Qaweterleniw» túsiniginiń hár qiyli táriypleniwine qaramastan, barlıq avtorlar bul shaxstıń zamanagóy psixologiyasınıń quramalı mashqalalarından biri hám buni úyreniwdiń zárúrligine diqqat awdaradı.

Balanıń qaweterleniwi kóp tárepten onıń átirapındaǵı úlkenlerdiń qaweterleniw dárejesine baylanıslı. Oqıtıwshı yamasa ata-ananıń joqarı qaweterleniwi balaǵa ótedi. Dos sıpatında munasibetlerge iye bolǵan shańaraqlarda balalar kóbinese urislar kelip shıǵatuǵın shańaraqlarǵa qaraǵanda kemirek qaweterlenedi.

Tálim qaweteri mektepke shekemgi jasta qáliplese baslaydı degen pikir bar. Buǵan oqıtıwshınıń jumıs usılı da, balaǵa bolǵan hádden tıs talaplar, onı basqa balalar menen turaqlı salıstırıwlar da járdem beriwı múmkin. Geypara shańaraqlarda mektepke kirisiwden aldınǵı jil dawamında bala qatnasıwında " múnásip" mektepti, " perspektivalı" oqıtıwshını tańlaw haqqında gáp baradı. Ata-analardıń qaweterleniwleri balalarǵa da seziledi. Bunnan tısqari, ata-analar balaǵa kóplegen oqıtıwshılardı jallaydı, ol menen saatlap wazıypalardı atqaradılar. Hálsiz hám ele bunday intensiv úyreniwge tayın bolmaǵan balanıń denesi geyde shıdam bere almaydı, bala kesel bolıp qaladı, úyreniw qálewi joǵaladı hám jaqınlasıp kiyatırǵan tálim haqqında qaweterleniw tez kúsheydi.

REFERENCES

1. Abatbayeva U. INITIAL LEVEL OF STUDENTS'MUSICAL CREATIVITY DEVELOPMENT //Modern Science And Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 323-326.
2. Абатбаева У. А. Арт-Педагогические И Арт-Терапевтические Технологии, Методы Пребывания В Образовании, Формы И Инструменты //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 40. – С. 496-498.
3. Yerjanova V. POLITICAL, SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATING STUDENTS ASSOCIATED WITH NATIONAL VALUES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 356-362.
4. Ержанова В. К. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ–КАК СРЕДСТВА ДУХОВНОГО ОБОГЩЕНИЯ ПОДРОСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 666-671.
5. Ержанова В. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ У УЧАЩИХСЯ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 296-299.
6. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.
7. Rustamxojaevna K. K., Yusupbayevna T. Z. ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.

8. Turumbetova Z. PROBLEM OF PERIODIZATION IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2023. – T. 4. – №. 6. – С. 323-330.
9. Yusupbayevna T. Z. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF AN INTEGRATED APPROACH TO ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN EDUCATION //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2022. – T. 8. – №. 6. – С. 26-29. 12. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – T. 1. – №. 1. – С. 82-87.
10. 13. Turumbetova Z. Y., Srimbetova S. E. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT ON CHILDREN'S BEHAVIOR //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 942-945.
11. Turumbetova Z. Y., Tolibayeva Z. B. PROBLEMS OF CHOOSING A PROFESSION IN ADOLESCENCE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 938-941.
12. Turumbetova , Z., & Srimbetova, S. (2023). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT ON CHILDREN'S BEHAVIOR. Modern Science and Research, 2(10), 942–945.
13. Turumbetova Z. Y., Ismailova X. X. AGGRESSIVE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 934-937.
14. Turumbetova Z. Y., Kaljanova U. M. MENTAL DEPRIVATION IN CHILDHOOD //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 862866.
15. Turumbetova Z. Y., Xudaybergenova S. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 178-182.
16. Турумбетова З. Ю., Олжабаева Д. А. Психологические Особенности Ребенка Дошкольного Возраста //International Journal of Formal Education. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 121-126.
17. Maksetbaevich, Otegenov Khakimbay. "Ethnodemographic processes at the headquarters of amudarya on the EVE of the 1916 uprising." Journal of Critical Reviews 7.11 (2020): 391-395.
18. Отегенов, Хакимбай. "К оценке восстаний в Хивинском ханстве и Амударьинском отделе в 1916 г." Каспийский регион: политика, экономика, культура 2 (59) (2019): 31-36.

19. Отегенов, Хакимбай Максетбаевич. "Восстание 1916 года в Каракалпакстане: общее и особенное." Перекрёстки истории. Актуальные проблемы исторической науки: материалы XV Международ (2019): 131.
20. Tajimuratova S. CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 251-254.
21. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
22. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
23. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
24. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
25. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
26. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
27. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH